

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ТАЗЙИҚ ВА ЗЎРАВОНЛИКНИНГ УМУМИЙ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ФАОЛИЯТИ

Турсунова Мархабо Баходировна

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10643476>

АННОТАЦИЯ. Ушбу мақолада профилактика инспекторлари ушбу йўналишдаги фаолиятни самарали ташкил қилиш бўйича маъмурий ҳудуддаги ҳар бир оилани ўрганиб чиқиши, оила-турмуш доирасида содир этиладиган тазйиқ ва зўравонликларни ўрганиш, ушбу зўравонликларнинг сабаб ва шароитларни аниқлаш орқали умумий профилактикани амалга ошириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, оила, тазйиқ ва зўравонлик, умумий профилактика, фаолият, сабаб ва шарт-шароит. олдини олиш, йўл қўймаслик, профилактика қилиш.

АННОТАЦИЯ. В данной статье освещаются вопросы, по которым инспекторы по профилактике путем изучения каждой семьи в административном районе для эффективной организации деятельности в этом направлении, изучить притеснения и насилие, совершаемые в рамках семейно-бытовых отношений, провести общую профилактику путем выявления причин и условий такого насилия.

Калит сўзлар: инспектор по профилактике, семья, домогательства и насилие, общая профилактика, деятельность, причина и условия. профилактика, предотвращение, профилактика.

Ички ишлар органларининг таянч пункти профилактика инспекторлари ўзига бириктирилган маъмурий ҳудудларда тазйиқ ва зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, ўрганиш, таҳлил қилиш ҳамда уларнинг профилактикасини ташкил этиш, шунингдек уларни бартараф этиш бўйича зарур чора-тадбирларни амалга оширади. Мазкур фаолиятнинг асосий мақсади – *биринчидан*, оила аъзоси (аъзолари)да зўравонликкасосий манбаи бўлган ғайри ижтимоий хулқ-атворнинг ва уни содир этишга бўлган мойилликни шакллантирувчи омилларни аниқлаш ва бартараф этиш бўйича барвақт профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш, *иккинчидан*, ҳуқуқбузарик содир этган шахсларга нисбатан қонун ҳужжатларида белгиланган таъсир чораларини кўришдан иборат.

Профилактика (катта) инспекторлари ушбу йўналишдаги фаолиятни самарали ташкил қилиш бўйича маъмурий ҳудуддаги ҳар бир оилани ўрганиб чиқиши ҳамда нотинч бўлган оилаларни аниқлаб, улар билан профилактик ишларни олиб бориш ва уларга ижтимоий жиҳатдан ёрдам кўрсатиши, шунингдек, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан биргаликда уларнинг маиший ва бошқа муаммоли масалаларини ҳал этишга кўмаклашиши лозим[1].

Ички ишлар органларининг тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш, бундай зўравонликнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш бўйича фаолияти маиший зўравонликнинг олдини олишнинг умумий чораларига киради.

Ички ишлар органларининг тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга қаратилган умумий чора-тадбирларига:

оиладаги зўравонликнинг олдини олиш соҳасидаги давлат дастурлари ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш;

аҳоли ўртасидаги ҳуқуқий тарғибот;

оиладаги зўравонликнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш тўғрисида тақдимномалар киритиш орқали амалга оширилади.

Ички ишлар органларининг таянч пункти профилактика инспекторлари томонидан тазйиқ ва зўравонликнинг умумий тартибдаги профилактикаси фаолиятини ташкил этишнинг асосий мақсади - маъмурий ҳудудларда яшовчи оилалар ҳақида тезкор вазиятдан хабардор бўлиш, оилада содир этилиши мумкин бўлган низоларни барвақт профилактикасини таъминлаш, нотинч оилалардаги ижтимоий руҳий-муҳитни соғломлаштириш ҳамда аҳоли ўртасида ҳуқуқий тарғибот ва ташвиқот ишларини амалга оширишдан иборатдир.

Ички ишлар органлари тазйиқ ва зўравонликнинг профилактикаси бўйича ваколатли субъектлар билан ҳамкорликда оилалардаги ҳуқуқбузарликларнинг сабаб шароитлари ва уларга имкон бераётган омилларни ўз вақтида аниқлаш, уларни бартараф ҳамда келгусида уларнинг содир этилишига йўқ қўймасликка қаратилган фаолияти дастлабки профилактика ҳисобланади.

Дастлабки профилактика шахсда жамиятга зид қарашлар шаклланиши, унинг ахлоқ ва ҳуқуқ нормаларига зид қилмиш содир этишининг олдини олишга қаратилган тарбиявий профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш жараёнидир[2].

Ички ишлар органлари томонидан ушбу йўналишда профилактика фаолиятини ташкил этилиши *биринчидан*, жамиятга зид турмуш тарзи кечирувчи шахслар ҳамда ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилаларни ўз вақтида аниқлашга, *иккинчидан*, шахсдаги ғайриижтимоий ҳуқуқ-атворни ижобий томонга ўзгартиришга ҳамда ҳуқуқбузарликларни барвақт профилактика қилишга, *учинчидан*, фуқароларни жиноятлардан, шу жумладан оиладаги зўравонликлардан жабрланишини олдини олишга, *тўртинчидан*, оиладаги низоларни бартараф этиш ва уларни олдини олишга қаратилган кенг қамровли ижтимоий-ҳуқуқий чораларни амалга оширишга имкон беради. Юқоридаги профилактиканинг мақсади, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, уларни содир этилишига йўл қўймаслик ҳамда профилактика қилишга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Юридик адабиётларда мазкур фаолият «олдини олиш», «йўл қўймаслик», «профилактика қилиш» каби атамаларда намоён бўлади[3].

«Жиноятчиликка қарши кураш» юқорида келтирилган бошқа атамаларга нисбатан кенгроқ тушунча бўлиб, у давлат, жамоатчилик томонидан жамият манфаатларини жинсий тажовузлардан муҳофаза қилишга қаратилган барча чора-тадбирларни қамраб олади.

Жиноятларни профилактика қилиш жиноятчиликнинг олдини олиш фаолиятининг таркибий қисми ҳисобланиб, у жиноятчилик сабабларини ва унга имкон берувчи шарт-шароитларни, уларнинг айрим гуруҳлари ва жиноятчилик турларини изчил аниқлаш ва бартараф этилишини назарда тутди[4]¹. Шундай қилиб, ушбу фаолиятни ташкил этишдан мақсад, энг аввало, ҳуқуқбузарликларни барвақт профилактика қилиш, уларни зарарсизлантириш, ҳуқуқбузарлик содир этилиши мумкин бўлган шахсларга таъсир кўрсатиш ҳамда фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига қарши қаратилган турли тажовузларни олдини олишдан иборатдир.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виқтимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими[5].

¹Ўразалиев М.Қ. Оилада вояга етмаганларга қарши содир этиладиган жинсий жиноятларнинг олдини олиш: юрид. фан. номз. дисс-я. –Т., 2008. –Б. 90.

Юқоридаги профилактик чора-тадбирларни тўғри ташкил этилиши жиноятларнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Жиноятларнинг олдини олиш шуниси билан афзалки, бу фаолиятга жиноят содир этган шахснинг жазоланиши муқаррарлигини таъминлаш учун сарфланадиган анча кам харажат қилиниши билан бир вақтда, инсонни, айниқса ёшларни жамиятда ўз ўрнини топишга, ҳаётда атрофидаги яқин кишилари, бошқа инсонлар ва жамият учун фойдали бўлган фаолият билан шуғулланишга ундайди ҳамда уни амалга оширишда кўмаклашади[6].

Жиноятларни олдини олиш тўғри ташкил этилса, мамлакатимизда жиноятчиликнинг аҳволини тубдан ўзгартира олмаса ҳам, унга қарши амалий кураш муайян жиноятлар ривожланишидаги салбий омилларга амалда қаршилиқ кўрсатиш мумкин[7].

Профилактика хизмати томонидан ҳудуддаги ҳар бир жиноятнинг сабаб ва шароитларини ўз вақтида аниқлаш, уларни бартараф этиш, кучсизлантириш, таъсирини йуқотиш ҳамда уларга тўсиқлар қўйиш бўйича манфаатдор профилактика субъектлари ва ўзини ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликда аниқ чора-тадбирларни амалга ошириш лозим[8].

Профилактика (катта) инспекторлари тазйиқ ва зўравонликнинг умумий профилактикаси бўйича қуйидагиларни амалга ошириши лозим:

1) Маъмурий ҳудуддаги ҳар бир оила ҳақида барча маълумотларга эга бўлиш; аҳоли ҳаётининг ижтимоий-иқтисодий шароитларини ўрганиш; носоғлом турмуш тарзи кечирувчи шахслар яшайдиган оилаларни аниқлаб улар билан ишларни ташкил этиш; оила турмуш доирасида содир этилган ҳуқуқбузарликлар ва уларга имкон бераётган сабаб ва шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этишга қаратилган ишларни ташкил этиш;

2) Профилактик суҳбатларни самарали ташкил этишга эътибор қаратиш яъни, оилада оила аъзолари яъни, эр-хотин, ака-ука, опа-сингил, қайнона-келин, қариндош-уруғлар ўртасида ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларни аниқлаб уларга ҳуқуқий ва психологик таъсир кўрсатиш; фарзандининг тарбиясига салбий таъсир кўрсатаётган, уларга шафқатсиз муносабатда бўлаётган ота-оналарни аниқлаш уларга нисбатан таъсирчан чораларни қўллаш; фуқароларга оиладаги низоларнинг шахс ҳаёти ва тақдирига салбий таъсири ва уларнинг оқибатларини тушунтириш;

3) Ҳуқуқий тарғибот ва тушунтирув ишларини олиб боришда фуқароларга қонунларнинг мазмун-моҳиятини тушунтириш; қонунни бузишнинг оқибатларидан уларни хабардор қилиш; ҳуқуқий билим савияси юқори бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий онги ва савиясини ошириш; фуқароларни қонунчиликка қатъий риоя этиш руҳида тарбиялаш;

4) Оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш бўйича яраштириш комиссиянинг фаолиятини самарали ташкил этиш; нотинч оилаларни яраштириш; оиладаги низолар туйайли бузилган муносабатларни тиклаш чораларини кўриш; оила-турмуш доирасида ҳуқуқбузарлик содир этаётган шахсларга чора кўриш; низоли оилалардаги муаммоларни ҳал этиш; фарзандининг тарбияси билан шуғулланмайдиган ота-оналарнинг ҳуқуқ-атворини муҳокама қилиш; тўй-марака ва бошқа тадбирларни ортиқча дабдабасиз ўтказиш бўйича тушунтириш ишларини олиб бориш оиладаги зўравонликнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Умуман олганда, ҳалқ билан тизимли манзилли мулоқотни, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликни ўрнатиш, аҳолининг энг муҳим муаммоларини ҳал этишга ҳар томонлама кўмаклашиш[9] ҳар бир профилактика инспекторининг асосий вазифаларидан бири бўлмоғи лозим.

Ҳуқуқбузарлик профилактикаси самарадорлигини ошириш бўйича профилактика инспекторлари фаолиятини қуйидаги йўналишларда ташкил этиш мақсадга мувофиқдир:

1) фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришга қаратилган мавзуларда ҳуқуқий тарғибот ва ташвиқот ўтказиш;

2) оила турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, таҳлил қилиш ва уларни бартараф этиш юзасидан чора-тадбирларни амалга ошириш;

3) профилактика инспекторларининг оила турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ва муассасалар билан ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш;

4) шахснинг ҳаёти ва соғлиғи учун юзага келган хатарларни бартараф этиш, зудлик билан чора кўришни талаб этувчи ҳаётий вазиятлар юзага келганида тегишли хизматлар томонидан амалга ошириладиган

кечиктириб бўлмас психологик, ижтимоий, ҳуқуқий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирларни амалга ошириш;

5) фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, уларнинг ҳузуридаги оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш бўйича яраштириш комиссиянинг, хотин-қизлар масалалари бўйича мутахассислар билан ҳамкорликда оилавий низоларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича манзилли ишларни ташкил этиш ҳамда аниқланган ҳолатлар бўйича зарурий чораларни кўриш;

6) оммавий ахборот воситаларида оиладаги зўравонликнинг ижтимоий салбий оқибатлари ва унинг билан боғлиқ ҳолда содир этилаётган жиноятлар ҳақида тарғибот-тушунтириш ишларини олиб бориш;

7) оиладаги зўравонлик ва унинг ижтимоий салбий оқибатларини акс эттирган мавзуларда видеофильм ва телекўрсатувларни намойиш этиб бориш амалиётини жорий этиш лозим.

Таббийки, сиртдан қараганда ҳамма оилаларда тинчлик, ҳамма нарса маромида ва бинойидек бўлиб туюлади, аммо шундай оилалар мавжудки уларда мунтазам низоли ҳолатлар бўлиб туради.

Тадқиқ этилаётган ҳуқуқбузарлик профилактикасида оммавий ахборот воситалари имкониятларидан ҳам самарали фойдаланиш орқали жамият ҳаётида мураккаб бўлган оила ҳаёти ва ундаги мавжуд муаммоларни ижобий ҳал қилишга хизмат қилиши мумкин. Мисол учун, тўй маросимларини ўтказишда ортиқча дабдабозликка йўл қўймаслик, фарзанд тарбиясига маъсулият билан қараш, ота-онага ҳурмат билан муносабатда бўлиш юзасидан аҳолига тушунтиришлар бериш, ушбу турдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасида муҳим ўрин эгаллайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 18 апрелдаги ПҚ-2896-сонли Қарори. /Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 17-сон, 288-модда.

2. Исмаилов И. ва бошқалар. Вояга етмаганлар назоратсизлиги ва ҳуқуқбузарлигининг олдини олиш: Ўқув-амалий қўлланма. / Масъул муҳаррир И.Исмаилов. –Т.: Республика болалар ижтимоий мослашув маркази, 2011. –Б. 179.

3. Долгова А.И. Криминология. –М.: Норма, 2006. –С. 284.

4. Ўразалиев М.Қ. Оилада вояга етмаганларга қарши содир этиладиган жинсий жиноятларнинг олдини олиш: юрид. фан. номз. дисс-я. –Т., 2008. – Б. 90.
5. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 майдаги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>.
6. Исмаилов И. Уюшган жиноий тузилмалар фаолиятининг олдини олишни назарий ва ташкилий-ҳуқуқий таъминлаш: Юрид. фан. док-ри. дисс... –Т., 2006. –Б. 199.
7. Ахмедова Г.Ў. Уюшган гуруҳлар кичик тадбиркорлик соҳасида содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш: юрид. фан. номз. дисс-я. –Т., 2006. –Б. 101.
8. Мухторов Ж.С. Ички ишлар идоралари профилактика хизматлари фаолиятининг ташкилий ҳуқуқий асослари: Ўқув қўлланма / Масъул муҳаррир юрид. фан. доктори И.Исмаилов –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2008. –Б. 32.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чоратadbирлар тўғрисида»ги 2017 йил 12 апрелдаги ПҚ-2883-сонли Қарори. /Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й. 15-сон, 247-модда.

